

Libro de Actas del 5th International Congress of Educational Sciences and Development

Coordinadores:

**Tamara Ramiro-Sánchez, M^a Teresa Ramiro Sánchez y M^a
Paz Bermúdez Sánchez**

ISBN: 978-84-697-2780-5

ORGANIZA

Universidad de Granada
Grupo de Investigación CTS-261

Libro de Actas del 5th International Congress of Educational Sciences and
Development

Autor: 5th International Congress of Educational Sciences and Development.
Santander (España), 25-27 de Mayo de 2017.

Compiladores: Tamara Ramiro-Sánchez, M^a Teresa Ramiro Sánchez y M^a Paz
Bermúdez Sánchez

Edita: Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC).

CIF: G-23220056

Facultad de Psicología.

Universidad de Granada.

18011 Granada (España).

Tel: +34 958 161708.

Fax: +34 958 161708.

Correo electrónico: info@aepe.es.

Web: <http://www.aepc.es>.

ISBN: 978-84-697-2780-5

Año de publicación: 2017

NOTA EDITORIAL: Las opiniones y contenidos de los resúmenes publicados en el “Libro de Actas del 5th International Congress of Educational Sciences and Development”, son de responsabilidad exclusiva de los autores; asimismo, éstos se responsabilizarán de obtener el permiso correspondiente para incluir material publicado en otro lugar.

DEFINICIÓN, IMAGINARIOS Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN JÓVENES UNIVERSITARIOS MEXICANOS. UN ABORDAJE CUALITATIVO

Luis Manuel Rodríguez Otero y David Casado Neira
Escola Universitaria de Traballo Social-USC; Universidade de Vigo

A partir de la diferenciación biológica entre hombres y mujeres está construido un entramado de estilos cognitivos, actitudinales y conductuales, mediante el cual se prefigura una división dicotómica -productiva y reproductiva- de la sociedad. Definiendo así estereotipos de género en base al sexo como forma de dominación patriarcal (Limiñana, Suriá y Villegas, 2014; Pacheco, Cabrera, Mazón, González y Bosque, 2014; Pérez, 2014).

Partiendo del paradigma crítico se plantea una investigación cualitativa con el objetivo de identificar la existencia o no de creencias sexistas en el alumnado universitario de la UANL (México) y analizar si se producen diferencias respecto al sexo y el tipo de estudio de los/as participantes. Mediante la técnica de bola de nieve y a través de muestreo por cuotas se han entrevistado a 30 estudiantes de entre 18 y 25 años de Trabajo Social, Derecho, Criminología, Filosofía y Administración. Las cuestiones planteadas fueron ¿qué representa para ti un hombre/mujer?

Los resultados muestran que en las definiciones que realiza el estudiantado emergen categorías referentes a características, funciones y “el deber ser” de las personas (hombres y mujeres). Donde los estereotipos de género, la sumisión de la mujer, el sexismo benévolo y la heteronormatividad tienen un gran calado. También se constata que se producen diferencias respecto al sexo y tipo de estudio de la muestra. En base a estos resultados se propone una reflexión acerca de las repercusiones del calado de este tipo de imaginarios y actitudes, ya que son formas a través de las cuales se perpetúan los sistemas sexistas y patriarcales (Bosch y Ferrer, 2012; Expósito y Herrera, 2009). Así mismo se discute acerca del papel que tiene el Trabajo Social en su prevención.